

JULES MICHELET ȘI FOLKLORUL ROMÂNESC

La baza concepției istorice și a vieții atât de bogată a lui Jules Michelet este *poporul*. Desprins din masa anonimă a Parisului, el nu și-a desmințit niciodată originile plebeiene, dimpotrivă a amintit de ele mereu în numeroasele sale scrieri, în cursurile sale de profesor, în corespondența, până și în jurnalul său intim ¹⁾.

Cu privire la formarea și evoluția acestei concepții dela baza operii lui Michelet, cred că nu e inutil să dăm și câteva informații mai precise. Cel care l-a determinat să ridice această concepție în centrul filosofiei sale istorice este italianul J. B. Vico. Opera acestuia « *Principi della Scienza nuova* » (2 volume, apărute în anii 1725 și 1730) a fost o adevărată revelație pentru tânărul Michelet. El nu s'a mulțumit numai cu lectura ei, ci a și tradus-o (1827), precedând-o de o introducere, în care, pe lângă o pătrunzătoare analiză a concepției filosofului napolitan, își arată și nemărginita admirație pentru el. Ceea ce l-a covârșit mai ales pe Michelet, în opera acestui măiestru al său, a fost rolul pe care acesta îl atribuie complexului vieții în evoluția istorică. Acele *corsi* și *ricorsi* care se găsesc în istoria tuturor popoarelor, nu se datoresc, după Vico, unor elemente din afară, ci propriilor însușiri ale aceluia popor, instituțiilor, faptelor, ideilor, sentimentelor, instinctelor care alcătuiesc tumultul vieții lui. « *L'histoire est une résurrection* », această formulă, creată de Michelet, își are, așa dar, originea în Vico. Și aici trebuie să reținem că din viața populară, așa cum o înțelegea Vico, nu lipseau obiceiurile, tradițiile și produsele imaginației.

Michelet va avea și alte îndemnuri pe drumul la al cărui capăt stă Vico. În același an când traducea « *Scienza nuova* », un alt tânăr francez, Edgar Quinet — cu care Michelet va lega o prietenie de o jumătate de veac — traduce « *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit* » a lui Herder, în care umanitatea era privită de asemenea în stufoasa ei diversitate. Fără îndoială că exemplul lui a vrut să-l urmeze Michelet atunci când, în 1828, a proiectat o « *Enciclopedie a cântecelor populare* » ²⁾. Tot

¹⁾ Un admirabil eseu privitor la populismul și umanismul lui Michelet este acela al lui JEAN GUÉHENNO, *L'Évangile éternel*. Paris 1927.

²⁾ G. MONOD, *La vie et l'œuvre de Jules Michelet*. Paris 1923, vol. I, p. 145. Monografia aceasta este operă fundamentală pentru orice studiu asupra lui Michelet.

din Germania îi va veni exemplul fraților Grimm, cu marea lor operă folklorică. Lucrările lui Iacob Grimm despre « Antichitățile și Mitologia germană », l-au determinat să caute și el originea simbolurilor juridice ale poporului francez, în a sa « Origines du Droit français » (Paris 1837), operă pe care Michelet o consideră o răspântie în evoluția vieții sale ¹⁾.

De acum încolo se va apropia tot mai mult de popor. În 1846 dă la lumină cea mai pasionantă apologie a acestui idol al său, în « Le Peuple »; iar în « Histoire de la Révolution française », la care a început să lucreze cu ceva înainte, terminând-o în 1853, va arăta cum cele mai eroice momente din istoria Franței se datoresc maselor populare. Ceea ce trebuie reținut și din aceste două opere, este greutatea pe care o pune el pe instinctul popular, pe acea « înțelepciune vulgară », cum o numea Vico.

Să nu ne mire deci, că având această concepție, Michelet va căuta cu aviditate manifestațiile spiritului popular, nu numai din Franța, ci din întreagă Europa. Rar oameni care să fi avut ca el un atât de puternic și de complex simț al umanității. La adâncirea lui a fost ajutat mult și de lecțiile dela « Collège de France », unde este profesor, cu scurte întreruperi, din 1838 până în 1851. Numeroșii lui elevi, veniți din toate colțurile Europei și chiar și din alte continente, îl acostau la ieșirea dela cursuri, îi trimiteau scrisori numeroase, îl vizitau acasă, iar el le răspundea tuturor, căutând prin acest contact viu și permanent să se pătrundă cât mai mult de sufletul popoarelor lor.

Dar Michelet nu numai a divinizat virtuțile celor simpli, nu numai a luptat pentru drepturile lor politice, ci s'a nizuit să și scrie astfel, încât să pătrundă de-a-dreptul în inima lor. A scrie cărți populare a fost un ideal care l-a urmărit mereu, mai ales în această epocă de populism fervent (1846—1854). Prin acestea el nu înțelegea scrieri de vulgarizare, ci opere mari prin simplitatea lor, ca epopeele homerice, Plutarch, sau Biblia.

După ce, în Martie 1851, este destituit dela catedră, din pricina ideilor sale republicane, se gândește să înceapă un întreg ciclu de asemenea cărți, pe care-l va intitula « La légende d'or de la démocratie » ²⁾. Acestui efort se datoresc cele trei « legende democratice ale Nordului »: « Kosciusko », « Les Martyrs de la Russie » și « Principautés danubiennes, M-me Rosetti », scrise toate între 1851 și 1853. Aici interesează numai ultima din ele.

Pe Români, Michelet i-a descoperit pe băncile dela « Collège de France ». Printre auditorii care se înghesuiau la cursurile lui, Moldo-Valahii n'au

¹⁾ Aceste scrieri, ale lui J. Grimm și Michelet sunt invocate drept exemplu de Nicolae Bălcescu, atunci când așează poeziile și tradițiile populare între izvoarele istorice (« Cuvânt preliminar despre izvoarele istoriei », în N. BĂLCESCU, *Scrieri istorice*. Ediție comentată de P. P. Panaitescu. Craiova f. a., p. 25).

²⁾ MONOD, *op. cit.*, vol. II, p. 259.

lipsit niciodată și au fost din ce în ce mai numeroși. Dela cele dintâi lecții la această universitate liberă a Parisului, printre cei care îi ascultau cuvântul inspirat era și Dumitru Brătianu, care a și devenit apoi un admirator fanatic al lui. Cu câțiva ani mai târziu apar în săli Ion Ghica, Ion Brătianu, C. A. Rosetti, V. Alecsandri, N. Bălcescu, Ermiona Asachi, Goleștii și alții mulți.

Moldo-Valahii făceau și ei ceea ce făceau ceilalți elevi ai maestrului: făceau cerc în jurul lui când ieșea dela cursuri ¹⁾, îl vizitau acasă, îi scriau. Iar în acest contact, destul de frecvent, aduceau adesea vorba despre țara și poporul lor.

Dintre Români, cei mai pasionați elevi ai lui Michelet au fost Dumitru Brătianu și C. A. Rosetti. Între aceștia doi și maestrul lor era, de altfel, și o mare afinitate de structură sufletească. Întâiul trimite, lui Michelet, scrisori de zeci de pagini încă din 1846; iar al doilea a fost, începând din 1850, un prieten al familiei.

Când, după înfrângerea revoluției din Muntenia, o mare parte din acești foști elevi s'au concentrat la Paris, unde s'au așternut la muncă pentru acea admirabilă operă de propagandă, care este cea mai frumoasă pagină din viața lor, între cei dintâi cărora s'au adresat a fost profesorul dela Collège de France, una din celebritățile europene ale vremii. Și Michelet i-a ascultat, nu numai pentru a le servi cauza, ci și dintr'o obligație morală. La catedra lui, marele istoriograf, a făcut mai puțină știință și mai multă predică pentru un ideal social și politic, pe care elevii lui români s'au nizuit să-l realizeze aproape *ad litteram*, în revoluția din Muntenia. Michelet știa bine aceasta, de aceea el s'a grăbit să le sară în ajutor cu scrisul și prestigiul său, achitând Franța, cel puțin în această formă, de nădejdiile puse în ea de revoluționarii români.

Astfel preocuparea lui de a scrie cărți populare s'a întâlnit, printr'o fericită coincidență, cu obligațiunea de a servi cauza democratică din Franța și Europa. Subiectele ciclului «Legendei de Aur» și le va alege astfel, încât să atingă ambele scopuri.

Întru cât îi privește pe Români, el și-a ales un episod din revoluția dela 1848, din revoluția aceea în care el a avut o atât de însemnată parte morală. Episodul este cunoscutul drum al Mariei Rosetti, în susul Dunării, pe care Turcii duceau, închiși într'o ghimie, pe capii revoluției din Muntenia. Vom spune altădată cum a ajuns Michelet să scrie tocmai despre acest episod; aici amintim atât că tratându-l, nu s'a restrâns numai la el, ci a folosit acest prilej pentru a da — e adevărat că în pagini puține — câteva caracterizări splendide ale poporului român și ale împrejurărilor în care se sbate, pentru a ieși la lumina popoarelor civilizate. Și cum episodul

¹⁾ ION GHICA, *Scrisori către V. Alecsandri*. București 1905, p. 25.

era chiar ingrat în această privință, întru cât nu permitea excursiuni mai întinse despre Principate, Michelet a adăugat plachetei lui și un Apendice în care a dat scurte însemnări despre limba, literatura și trecutul Românilor.

Important este, că în istorioara lui și mai ales în Apendice, Michelet utilizează și folklorul nostru. El este astfel între cei dintâi Francezi care au cunoscut această comoară sufletească a națiunii noastre, vorbind despre ea în cuvinte elogioase. Cum vom arăta mai jos, el a cunoscut mai mult chiar decât a utilizat în placheta despre d-na Rosetti. Și ar fi cunoscut și ar fi dat poate și mai mult, dacă ar fi avut informatori mai cunoscători în acest domeniu, pe Alecsandri sau Russo, de pildă.

Toate acestea nu prea sunt cunoscute în deajuns. Faptul se explică și prin așezarea, de către Michelet, a notelor sale folklorice în Apendicele broșurii sale, care n'a însoțit totdeauna ediția ei în franțuzește și nici traducerea în românește ¹⁾. Cunoscând apoi felul cum a ajuns Michelet la acest folklor, avem o informație mai mult despre propaganda în Franța a generației noastre dela 1848.

Fire de poet și temperament romantic prin excelență, Michelet iubea simbolurile și căuta să le plaseze, în scrierile sale, oridecâteori i se dădea prilej. Un aspect geografic, un monument, era ridicat la valoarea de simbol a unui eveniment, a unui popor sau a unei epoci istorice.

Privind locul unde sunt așezați Românii pe harta Europei, imaginația lui Michelet a fost izbită de majestosul Danubiu, care spală cu apele lui pământul românesc pe o întindere atât de mare. Pe motivul Dunării a început deci să-și desvolte istorioara: cel dintâi capitol al ei este intitulat « Le Danube ». Dacă cercetăm notele manuscrise de care s'a servit ²⁾, acele fraze expresive care iau uneori forma unui poem, constatăm că Dunărea a fost un leitmotiv pentru o mare simfonie, din care n'au rămas decât cele trei pagini, publicate în « Principautés danubiennes ». În bătrânul fluviu el vedea toată istoria, plină de tragice contraste, a regiunii europene străbătută de el:

¹⁾ Michelet a început să lucreze la « M-me Rosetti » în Oct. 1851, n'a publicat-o însă decât în 1853 și anume mai întâi în « Le Siècle » din 12—14 Iulie, de unde a fost extrasă și în broșură. Istorioara a fost republicată apoi cu Apendicele în *Légendes démocratiques du Nord*. Paris 1854, p. 275—366, împreună cu legendele Poloniei și Rusiei. (Ediția aceasta o utilizăm în studiul de față).

Dintre traducerea în românește nu dau Apendicele decât aceea a lui Nicolae Nenovici, București, 1876.

D-l N. Iorga în *Comemorarea lui Jules Michelet*, București 1924, p. 2-3 (Ac. Rom. Mem. Secț. Ist., Seria III-a, Tomul II, Mem. 8) atrage atenția, în cuvinte elogioase, asupra felului în care Michelet a vorbit despre folklorul nostru.

²⁾ Manuscrisele lui Michelet depuse la Muzeul Carnavalet, din Paris, Vol. I. (1-3) « Danube et Roumanie ».

« Qui a souffert si ce n'est toi? — spune el — qui a porté le grand combat du monde, le choc alternatif du nord et du midi, guerres de races, guerres de nations et guerres de religions; que de carnages et de supplices! »¹⁾. Și căutând să pătrundă cât mai deplin sensul simbolului pe care și l-a ales, el s'a adresat și poeziei populare a popoarelor de pe cursul ei inferior: « Ton génie est bien plus encore — spune el, adresându-se Dunării — dans les graves mélodies qui se mêlent au bruit de tes flots et suivent ton cours. L'âpre douceur des chants du pasteur serbe, le rythme monotone du batelier, le refrain du Roumain et du raïa bulgare, tout se fond dans une vaste plainte, qui est comme ton soupir, o fleuve de la captivité »²⁾.

Pentru a avea poezii românești asupra Dunării, el s'a adresat lui C. A. Rosetti, care era atunci la Paris. Reproduc în întregime această scrisoare, din care se vede că pasajul citat mai înainte nu se datorește numai închipuirii romantice a lui Michelet:

« 7 Nov. [18]51

« Si je ne vais point vous voir, cher monsieur, c'est précisément parce que je pense à vous, parce que je suis noyé dans les flots de votre Danube. Je connais plusieurs de vos anciens chants qui sont admirables, je connais les chants serbes. Je voudrais bien me compléter dans cette étude de la littérature populaire et des mélodies danubiennes.

« N'y a-t-il pas aussi des poésies propres au fleuve, chants de batelier, etc. Si vous pouvez me renseigner là dessus vous m'obligerez fort.

« Cherchant l'unité du Danube, son *genius* et son âme, je voudrais dans ces divers mélodies saisir la plainte et le soupir du grand fleuve captif. A qui demanderais je cela plus qu'à vous, qui êtes peut être la plus touchante voix?

« Je vous serre la main, etc.

J. Michelet »³⁾.

C. A. Rosetti îi trimite, cum vom vedea, câteva poezii populare; nu poate însă să-i satisfacă decât într'o mică măsură rugămintea de a-i comunica balade cu motive dunărene. Iată și fragmentul care ne interesează din scrisoarea lui, de asemenea inedită:

« 8 Novembre, [1851]

« Maître,

« Je souffre de douleur de ce que je ne puis vous donner aucun chant, aucune légende sur notre Danube; et je souffre de honte aussi de ce que je ne puis même vous dire, d'une manière positive si nous en avons.

¹⁾ *Légendes démocratiques du Nord*, p. 282.

²⁾ *Ibid.*

³⁾ Academia Română. Autografe C. A. Rosetti.

« Toute fois je crois pouvoir affirmer que s'il y en a — car je crois comme vous que ce grand fleuve a du gémir bien de fois dans sa captivité — elles doivent être bien anciennes et inconnues encore à nous autres hommes de lettres.

« Il y a bien longtemps, depuis que le Roumain, forcé par tant de souffrances a complètement abandonné le Danube pour se retirer dans les montagnes où il pouvait du moins grossir de ses larmes son cher Oltu (Aluta) et communiquer ainsi par ce fleuve, avec le Danube.

« Ce n'est que depuis 1828 que les Turques nous ont laissé la rive gauche du Danube.

« L'Oltu donc est le seul fleuve où la liberté pouvait encore ce baigner. C'est sur ses rives qu'on trouve les souvenirs les plus vivants des Roumains, c'est sur ses rives que depuis bien longtemps on trouve des révolutionnaires, des guerriers, ses héros et ses nobles brigands. Aussi le Roumain l'a chanté de toutes manières. Tantôt dans sa douleur il le maudit :

« Secatiar pĕraele	Que tes sources se tarissent,
se creasca dudaele,	que tes herbes y poussent,
sĕți veđu pietricelele,	que je vois tes cailloux,
se trecũ cu picerile » [sic]	que je te passe à pied.

« Quant au Danube encore uné fois aucun de nous n'a rien entendu.

« Nous ne connaissons qu'une seule mélodie mais sans paroles. La musique est douce, triste et animé à la fois. On appelle cette mélodie, à laquelle on dance à chaque noce, à chaque fête de village :

« cum se bate Dunărea »
comme le Danube se bat (s'agite, se tourmente).

« Voilà, Maître, le seul souvenir qui nous reste du Danube. Au milieu de notre joie, par une danse imitative, nous nous rappelons que le Danube se brise sous la domination étrangère, nous souffrons avec lui, nous partageons sa douleur et nous fortifions ainsi notre âme et notre corps, afin de nous rendre dignes et capables de le venger et de le délivrer de ses tyrans »... ¹⁾.

Al doilea capitol al plachetei lui Michelet este intitulat « La Roumanie ». În șase pagini pline cu sugestivele lui fraze, el schițează o psihologie a poporului român. Bineînțele că, alătura de istorie, sunt puse la contribuție și folklorul și etnografia. Ajungând să vorbească despre muzica poporului român, el spune: « Pour art il a eu ses soupirs, des mélodies touchantes et d'un charme mélancolique » ²⁾. Trecând apoi la arta plastică, continuă: « Comme tout peuple d'origine italienne il [poporul român] est sensible

¹⁾ Mss Carnavalet, A. 4744 (6).

²⁾ *Légendes*, etc., p. 286.

à la couleur. Les églises, surtout chez les Valaques Transylvains, sont toutes peintes de la main des peintres paysans. Leurs lits sont peints; leurs selles et le joug de leurs buffles le sont également. Le coffre que la femme apporte au mariage, l'élégante tunique qu'elle brode elle-même, offrent dans leurs ornements peints la plus frappante ressemblance avec les plus anciennes mosaïques romanes » ¹⁾. Informații care iarăși nu sunt izvorâte din imaginația lui Michelet, ci luate din cunoscuta monografie asupra Ardealului a lui A. de Gérando ²⁾, autor cu care profesorul dela « Collège de France » a fost în raporturi de prietenie.

Afirmația despre dansuri e tot atât de romantică : « Leurs danses sont romaines aussi, et leurs jeux ceux de l'antiquité » ³⁾. Informație comunicată lui Michelet de D. Brătianu într'una din pateticele sale scrisori. « La vue des ces hommes héroïques — spune acesta vorbind despre țăranii români — la simplicité de leurs moeurs, vous rappellera les plus belles pages de l'histoire des hommes, vous fera croire l'âge d'or rêvé par les poètes. Leur gravité vous rappellera l'antique Rome, leur sobriété vous rappellera Sparte, leur élocution facile vous rappellera Athènes, la sagesse de leurs maximes vous rappellera les sages de l'antiquité, leurs danses vous rappelleront les danses romaines, leurs jeux vous rappelleront les jeux de la Grèce, leurs chants héroïques vous rappelleront le vieux Homère chantant Ulysse et Achille » ⁴⁾.

De aceeași scrisoare s'a servit Michelet și în pasajul în care vorbește despre ospitalitatea poporului român: « Leur aimable hospitalité accueille, cherche, previent l'inconnu. Dans plusieurs des contrées valaques, ils ont la touchante coutume de déposer au bord des routes des vases remplis d'eau pour le voyageur qui pourrait passer. Entrez dans cette cabane. Une belle femme qui filait vient au-devant de vous, elle vous salue gracieusement, dans son charmant langage antique. Elle quitte tout, s'empresse, vous reçoit comme aurait fait une fille, une soeur au frère bien aimé de retour. Elle court à la fontaine, et, selon les anciens usages, vous offre apa n'inceputa [sic], l'eau pure, à laquelle nulle main n'a touché. Vos mains lavées, elle jette dessus cette toile brillante de paillettes d'or qu'elle fit pour son mariage, pour parer le cou de celui qu'elle aimait. Elle offre tout ce qu'elle a, sa meilleure crème, ses fruits réservés pour un fils absent; l'étranger est bien plus: c'est l'envoyé de Dieu » ⁵⁾.

¹⁾ *Ibid.*, p. 286-7.

²⁾ *La Transylvanie et ses habitants*. Paris 1845, vol. I, p. 321, 338.

³⁾ *Légendes*, p. 287.

⁴⁾ Mss Carnavalet, A. 4744 (11). Scrisoare din 25, Oct. 1850.

⁵⁾ *Légendes*, etc., p. 288; aproape din cuvânt în cuvânt din scrisoarea amintită. Obiceiul Românilor de a așeza vase cu apă pentru călători la marginea drumului e amintit și de DE GERANDO, *op. cit.*, vol. I, p. 330.

Atâta însă nu mulțumea pe Michelet. Mai ales că în cercetările pe care le-a făcut asupra Românilor și-a adunat o recoltă mult mai bogată de folclor. De aceea, în « Apendice » completează portretul sufletesc schițat mai înainte cu colori împrumutate mai ales din poezia populară și tradiții: « De même — spune el — en cette jeune âme de peuple rien ne m'a plus intéressé que les traditions, les chants, où cet enfant qui semble ne savoir qu'aimer, cueillir les fleurs, soupiner et gémir, du fond des soupirs enfantins, tout à coup se réveille, parle une parole d'homme et laisse échapper les oracles de la destinée »¹⁾.

În aceste tradiții și cântece Michelet a găsit mai ales cultul naturii, al iubirii și al prieteniei.

Hărțuit în trecutul lui cum n'a fost altul în Europa, poporul românesc s'a refugiat în sânul naturii, umplându-și inima de frumusețile și sănătatea ei. Românul — spune el — iubește natura în întreaga ei complexitate: « Il l'aime toute, et sans choisir. Tout ce qui vit autour de lui, lui est cher et sacré »²⁾. L-a surprins mai ales cultul șerpilor la Români: « Le serpent même est bien reçu; il devient un hôte de la maison; on ne lui refuse le lait des vaches; il partage avec les enfants. En revanche il les aime, il aime ses hôtes, les remercie à sa manière »³⁾. Și pentru a ilustra această credință despre șerpii de casă, el reproduce o întâmplare din Ardeal, comunicată de « un de nos amis ». « Amicul » este Dumitru Brătianu, care a comunicat credința despre șerpii de casă lui C. A. Rosetti, care la rândul său a transmis-o lui Alfred Dumesnil, ginerele lui Michelet și bun prieten cu revoluționarul român⁴⁾. În legătură cu aceeași credință, Rosetti îi trimite, în traducere, balada « Balaurul », publicată de Alecsandri în *Bucovina* (din 22, Maiu, 1850) și reprodusă apoi în colecția sa din 1852-53. Scrisoarea lui Rosetti este din 17 Iunie 1850; el nu putea cunoaște deci balada decât din *Bucovina*. De fapt, atât în scrisorile către Michelet, cât și în cele către ginerele aceluia, Rosetti utilizează mult poeziile populare publicate de Alecsandri în foiletonul *Bucovinei*, fără să amintească niciodată pe culegător. Opera făcută de poetul moldovean era privită drept un patrimoniu comun, din care se înfruptau cu toții, nu numai pentru propria încântare, ci și pentru propaganda în cercurile străinilor.

¹⁾ *Légendes, etc.*, p. 338.

²⁾ *Ibid.*, p. 333.

³⁾ *Ibid.*, p. 333.

⁴⁾ Alfred Dumesnil devine ginerele lui Michelet în 1843. El a păstrat cu socruul său strânse legături spirituale, fiind un republican și un democrat convins. În 1848-49 el a suplinat pe Edgar Quinet la catedra dela « Collège de France ». Este autorul câtorva lucrări asupra muzicii și a artelor plastice. Michelet îi scrie (în 23 Nov. 1853, din Nervi) să revadă corecturile « Apendicelui » dela « Principautés danubiennes », de a cărui imprimare nu este mulțumit. (Scrisoarea în J. MICHELET, *Lettres inédites à Alfred Dumesnil et à Eugène Noël*. Paris 1927, p. 212).

Cât de mult întrebuița Rosetti pe Alecsandri se poate vedea din scrisoarea cu care însoțește traducerea în franțuzește a « Balaurului »: « Hier soir — scrie el — j'ai reçu une troisième chanson populaire. Elle est au dessous des deux autres, mais je vous la donne, car il faut bien aimer autant, si non plus, les enfants faibles. Permettez moi seulement de vous dire que les Roumains ont plusieurs superstitions sur les serpents... Il croit [țăranul] aux dragons à la voix humaine; il croit aussi que les diamants et autres pierres précieuses se forment de l'écume des serpents et que leurs nids sont des véritables trésors. Malgré cela il les tue, croyant que pour chaque serpent tué Dieu pardonne un péché, surtout à la Saint Pierre, lorsqu'il croit que les serpents paraissent sur la grande route.

« Il y a cependant des serpents domestiques qui ont brevet de sureté. Le Roumain fidèle à son antique habitude d'ospitalité le reçoit comme un hôte et le nourrit du lait de ses vaches.

« Il s'établit entre eux une paternité forte qui dure jusqu'à la mort, et on n'a jamais eu d'exemple que le serpent domestique ait fait du mal au maître du logis ou à ses enfants. Le serpent domestique, la cigogne du haut de son chaume et les hirondelles sont les hôtes les plus respectés par le Roumain...» ¹⁾. Povestește apoi întâmplarea cu un șarpe de casă comunicată lui de D. Brătianu, pe care Michelet o reproduce aproape cuvânt de cuvânt ²⁾. Dar C. A. Rosetti n'a spus aici nimic dela el, căci credințele relatate se găsesc, afară de cea transmisă de D. Brătianu, în notele cu care Alecsandri însoțește poezia « Balaurul », în foiletonul *Bucovinei* ³⁾.

Dar comunicând lui Michelet poezia lor populară, Românii nu puteau să uite « Miorița », care i-a surprins pe toți prin frumusețea ei. Iar vorbind despre cultul naturii la Români, autorul « Principatelor dunărene » nu putea să nu amintească de această baladă, în care sentimentul naturii atinge sublimul. « Quant à la *Petite brebis* — spune el ⁴⁾ — c'est un chant du caractère le plus antique, une chose sainte et touchante à fondre le coeur. Rien de plus naïf et rien de plus grand. C'est là qu'on sent bien profondément ce dont nous parlions tout à l'heure, cette aimable fraternité de l'homme avec toute la création ». Cu gustul lui sigur — Michelet a fost

¹⁾ Mss Carnavalet, A. 4744 (7).

²⁾ Iată, în rezumat această întâmplare: O țărăncă din Ardeal observă că fiul său, în vârstă de trei ani, aproape în fiecare zi ia pâine și pleacă de acasă. Urmărindu-l, îl găsește hrănind un șarpe mare. Povestind bărbatului cele văzute, acesta omoară șarpele. Copilul, văzându-și a doua zi prietenul mort, se întoarce acasă sdrobotit de durere și după cinci zile moare și el.

³⁾ În aceeași scrisoare C. A. R. mai reproduce și nota în care Alecsandri vorbește despre cântecele noastre de leagăn, traducând în franțuzește exemplul dat acolo; apoi nota în care se vorbește despre « frăția de cruce » la Români.

⁴⁾ *Légendes*, p. 342.

un mare artist — el a sesizat imediat sublimul baladei românești. Apuseanul din el n'a putut aproba însă resemnarea în fața morții, din « Miorița », văzând în ea o trăsătură națională. « Il y a aussi — spune el — il faut le dire, et c'est malheureusement le trait national, une résignation trop facile. L'homme ne se dispute pas à la mort, il ne lui fait pas mauvaise mine; il l'accueille, il épouse aisément « cette reine, la fiancée du monde » et consomme, sans murmurer le mariage. Hier sorti de la nature, il semble aujourd'hui trouver doux de rentrer déjà dans son sein »¹⁾.

Convins de frumusețea și originalitatea ei, Michelet reproduce « Miorița », în întregime în Apendicele său. Traducerea este în versuri libere. Iată cum începe:

« Sur la pente d'une montagne	Avec trois petits pasteurs.
La bouche du paradis	L'un est Moldave,
Cheminent et descendent la vallée	L'autre est Hongrois,
Troix troupeaux de petits moutons	L'autre est un Sicule de Vrantcha » ²⁾ .

În manuscrisele lui Michelet³⁾ se află două versiuni în franțuzește ale « Mioriței », ambele în versuri. Una din ele i-a fost trimisă, probabil, de Ioan Voinescu al II-lea, emigrat și el în acest timp. Niciuna din versiuni nu e identică cu cea publicată de Alecsandri în ale sale « Ballades et Chants populaires de la Roumanie » (Paris 1855, p. 3-5), versiune în proză. Ceea ce ne determină să credem că nu Alecsandri a trimis lui Michelet această baladă.

* * *

Din fragmentul citat din « Miorița » s'a putut vedea cum propagandiștii noștri, pentru a arăta vechea dușmănie dintre Români și Unguri, au forțat textul baladei traducând « Ungurean » cu « Hongrois », iar « Vrâncean » cu « Sicule de Vrantcha ». Era într'o vreme când propaganda maghiară se încrucișa, la Paris, cu propaganda română, când un D. Brătianu, un Bălcescu, un Rosetti se nizuiau să convingă opinia publică apuseană, cum subt idealul de libertate națională, pentru care Ungurii au vărsat atâta sânge în 1848-49, se ascunde un imperialism odios, pe care au vrut să-l impună mereu națiunilor dela Sudul și Estul lor. Această luptă între cele două propagande se dădea chiar în casa lui Michelet. Profesorul dela « Collège de France » avea prieteni și de o parte și de alta, care se nizuiau prin tot felul de mijloace să-l convingă de partea cui este

¹⁾ *Ibidem.*

²⁾ *Ibidem*, p. 351.

³⁾ Mss Carnavalet, Dosarul « Roumanie », I. 1-3.

dreptatea ¹⁾. Și fiindcă Michelet iubea amândouă națiunile, a fost profund îndurerat de lupta dintre ele. În « Principautés danubiennes » și-a arătat în cuvinte mișcătoare această durere de a-și vedea pe propriii lui elevi, cărora le-a predicat fraternitatea între popoare, luptându-se cu înverșunare unul împotriva celuilalt ²⁾.

Românii n'au utilizat însă numai « Miorița » în scopul amintit, ci și pe « Mihi copilul », pe care Michelet îl reproduce de asemenea în « Apendicele » său ³⁾. În scurtul cuvânt cu care precedează traducerea, Michelet arată că în această baladă e vorba de lupta între două rase, de acte de bravură asemănătoare cu acelea care se găsesc în baladele Border-ului scoțian. El mai vede în « Mihi » un conflict între autoritatea militară, reprezentată prin Ianoș și haiducul moldovean Mihi. Ceea ce — după el — este caracteristic românesc în baladă, este cântecul din fluer al lui Mihi, înainte de a se lupta cu Ianoș.

Credem că « Mihi copilul » i-a fost transmis de același Voinescu. Versiunea din manuscrisele lui nu este identică însă cu cea publicată și ambele se deosebesc de versiunea dată de Alecsandri în ale sale « Ballades », etc. (p. 161 și urm.). Iată o scurtă paralelă:

Manuscrite [versiune Voinescu?]: *Michelet:*

« Voilà dans le bois, voilà,
Que Ianoch tout à coup,
Lors qu'il beguetait
Et se jouissait,
S'arrête, se raidit,
Il ride (?) son front,
Car de temps en temps
Il entend résonner,
Delectant les bois
Un chant fier,
Un chant de brave
Et une voix de flûte,
Douce à l'ouïe
De flûte en os
Qui joue bien », etc.

« Regarde dans la forêt, regarde
Ianoch soudainement,
Pendant qu'il buvait
Et se jouissait,
S'arrête petrifié
Son front s'assombrit,
Car, de temps en temps,
Il entend résonnant,
Les forêts enchantant,
Une fière chanson. . .
Chanson de brave,
Et la voix d'une flûte
De flûte en os,
Qui chant bellement!

¹⁾ Chiar în scrisoarea lui C. A. Rosetti din care am citat mai sus (p. 185) i se vorbește lui Michelet pe larg de acest conflict maghiaro-român. C. A. Rosetti acuză pe Unguri de absolutism, arătând că acea confederație dunăreană, de care se vorbea atunci atât de insistent în cercurile emigrației, este imposibilă de realizat, tocmai din cauza acestui imperialism maghiar.

²⁾ *Légendes*, p. 317—318.

³⁾ *Ibid.*, p. 342—350.

Din această alăturare de texte se poate constata cât de superioară este, atât ca limbă cât și ca versificație, versiunea publicată de Michelet. Cu siguranță că el, sau Alfred Dumesnil, a curățit versiunea transmisă de Români de impuritățile de limbă.

* * *

În « Apendicele » său Michelet n'a publicat în întregime decât « Mio-rița » și « Mihu copilul » ¹⁾). Manuscrisele lui ne dovedesc însă că a cunoscut mai multe poezii populare. Am amintit mai sus « Balaurul », trimis de C. A. Rosetti lui A. Dumesnil. Același trimite ginerelui lui Michelet traducerea baladelor « Inelul și năframa » și « Cucul și turturica », luate tot din foiletonul *Bucovinei*. Trimițând pe cea dintâi, C. A. Rosetti o însoțește de o lungă scrisoare în care își arată, în stilul său retoric, admirația pentru literatură noastră populară ²⁾).

Și de bună seamă că manuscrisele lui Michelet n'au păstrat tot. Căci foarte probabil că scrisoarea lui C. A. Rosetti, pe care o reproducem mai jos, nu se referă la nici una din poeziile amintite:

« Monsieur,

« La seule réponse que je puisse faire à votre belle lettre (que je publierai un jour, si vous me le permettez, pour faire comprendre à mes compatriotes leur propre poésie) c'est de vous envoyer la traduction d'un second chant populaire; car je sais que vous avez non seulement, comme vous le dites, l'habitude de ces poésies pour supplier à tout ce qu'elles perdent par la traduction, mais que malgré votre érudition, vous avez encore l'âme barbare.

« Eh! si je n'avais cette conviction, comment croyez-vous, que moi qui ignore complètement votre langue; moi qui sais autant que qui ce soit, l'impossibilité absolue de traduire une poésie nationale, oserai-je vous donner une traduction qui n'a rien de français et si peu de roumain?

« Dans cette seconde traduction, monsieur, j'ai pêché, et en tout, beaucoup plus que dans la première; et cependant je vous l'envoie sans même

¹⁾ În rezumat dă « Mărioara Florioara » de V. Alecsandri, pe care o ia din traducerea franceză a Doinelor poetului, afirmând că este întemeiată pe o veche tradiție românească (*Légendes*, p. 338—340).

Între manuscrisele lui se găsesc și fragmente lungi din « Cântarea României », trimisă probabil de același Voinescu, a cărei misterioasă origine, inventată de Bălcescu și Alecsandri, Michelet o crede (*Ibid.*, p. 356).

Tot între manuscrise aflăm și traducerea în franțuzește a « Sburătorului » lui Eliade, trimis cu siguranță pentru credința populară din el.

²⁾ Mss Carnavalet, I. 1-3. Scrisoare din 16 Sept. [1850].

faire les commentaires indispensables pour un étranger, car c'est le seul moyen que j'ai pour le moment de vous donner une petite preuve de l'estime, du respect, de l'amitié, et de l'amour que j'ai pour vous.

Le 31 Mai, 1851.

Votre dévoué serviteur
Rosetti ¹⁾

Pe lângă acestea, Michelet a mai cunoscut, în parte cel puțin, obiceiurile noastre la nuntă, a căror descriere i-o comunică, după Cantemir, același I. Voinescu. Izvorul acesta n'a mai putut fi însă utilizat, întru cât el i-a fost pus la dispoziție după apariția « Principatelor dunărene » ²⁾.

¹⁾ Mss Carnavalet, A. 4744 (5).

²⁾ Scrisoarea cu care Voinescu însoțește aceste obiceiuri (Coutume du pays roumain. Une demande en mariage) este datată 3 Oct. 1853 și în ea se amintește deja de « Principautés danubiennes ». Voinescu arată în ea că fragmentul a fost luat dintr'un extras al lui Kogălniceanu după « Descrierea Moldovei » a lui Cantemir. Voinescu a publicat scrisoarea, împreună cu fragmentul, în « Revue de l'Orient », 1854 (cf. I. RAȘCU, 32 *opere din literatura română*. București 1933, p. 89), apoi în anexe la « Les Doinas » de V. Alecsandri, traduse de el. (Ed. II-a). (Paris 1855, p. 117—127).

ION BREAZU

BCU Cluj / Central University Library Cluj